

ЛОМАН- СЕНДИ ТОВУҚЛАРНИ БОҚИШ ВА АСРАШ

Мирзолимова Дилшода Холматовна¹, Балласов Улуғбек Шералиевич²,
Исамухамедов Солих Шукурович²

¹ТДАУ магистранти, ²ТДАУ доцентлари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18986759>

Аннотация. Ломанн Сенди товуқлари тухум маҳсулдорлиги биринчи навбатда уларни озиклантиришига боғлиқ. Шунинг учун тадқиқотимиз давомида Ломанн Сенди товуқларини боқиш ва асраш бўйича ўрганишни вазифа этиб белгиланган.

Калим сўзлар: Кросс товуқлар, Ломанн Браун, Ломанн Сенди, озуқа, боқиш, бугдой, маккажўхори, озуқа таркиби, маҳсулдорлик.

Ўзбекистонда паррандачилик чорвачиликнинг энг мухим тармоқларидан биридир. Паррандачилик саноатининг муваффақиятли ривожланиши парранда маҳсулдорлигини, шунингдек, тухум ва тухум маҳсулотлари сифатини ошириш учун янги технологияларни талаб қилади. Товуқларнинг тухум маҳсулдорлиги, тухум маҳсулотларининг сифати кўплаб омилларга боғлиқ, улардан асосийлари-ишлатиладиган кроссларнинг генетик салоҳияти, сақлаш ва озиклантириш технологияларига боғлиқ.

Сўнгги йилларда Ўзбекистонга кўплаб турли тухум кросслар келтирилди: Ломан-Браун, Бованс-Браун, Ҳай-Лайн w-36, Ҳайсекс, Деклб, Родонит. Озиқ-овқат саноатида тухумларини олиш учун оқ, жигарранг ва крем қобиқли тухум қўядиган гибрид товуқлардан фойдаланилади. Саноат паррандачилиги ўтган асрнинг ўрталаридаги тоза зотли паррандалар ўрнига уларнинг турли линиялари ва гибридлардан фойдаланишга ўтган. Чунки фан тараққиёти натижасида турли зотларнинг тухумдорлиги, тирик вазни, ўсиши, тухум оғирлиги, тез физиологик ва физик етиши каби фойдали белгиларни паррандаларнинг бир хил линиялар ва гибридларида бирлаштирилишга эришди. Буни амалга оширишда селекционер олимлар бирданига 2 ёки ундан кўп парранда зотларидан фойдаланишни ўрганиш ва амалиётга қўллай бошлашди.

Дунёдаги етакчи фирмалар “оқ” ва “жигарранг” кроссларнинг генетик салоҳиятини баҳолаш мақсадида Германия ва Голландияда ўтказган гибрид Ломан-сенди кросс товуғи Германияда яратилган бўлиб, тухум ранги оқ сарғиш рангда бўлади. Тухумдорлиги 98% ни ташкил қилади. Товуқларининг ранги оқиш рангда бўлади. Бу зот жуда кўп давлатларга импорт қилинади. Жумладан, Ветнам, Франция каби давлатларнинг фермер хўжаликларида товуқ тухумларига ва товуқларига талаб жуда юқори.

Ломан-сенди товуқларининг афзал томони шундаки, озиклантириш осон, кам ем ва самарали истеъмол қилади. Шу боис боқиш нархи нисбатан паст бўлади. Фермерларимиз учун қулай томони Ломан-сенди кросс товуқларини очик майдонда, қафасли батареяларда, тўшамали полларда, ёпиқ ва очик биноларда боқишга мослаша олади. [79. 80.]

Ветнам давлатидаги фермерларнинг маълумотларига кўра, Ломан-сенди кросс товуқларини ҳаётчанлиги юқори яъни, 91-96% ни ташкил этганлиги маълум қилинади. Яъни товуқларинг нобуд бўлиши жуда паст эканлиги тасдиқланган. Уни шундай соғлом бўлиб касалликка чалинмаслиги учун 1 кунлигидан бошлаб ҳар хил касалликларга қарши эмланишидадир. Мослашувчанлиги: уй шароитида ва тижорат хўжаликларида сақлашга мос.

Ломан-сенди кросс товукларини 17 ҳафталигида тухум қўйиш хоналарига ажратилади 25 ҳафталигида 95-97% тухум бера бошлайди. Ўртача тухум бериши 19 ҳафталигидан (4-5 ойлигидан) 72 ҳафталигигача. Бу етарлича тез бошланишдир. Ўртача 320 донагача тухум беради. Ломан-сенди кросс товуклари тухумларининг ўртача оғирлиги 61-63 грамм бўлиб, қобиғи силлиқ ва таранг бўлади. Узоқ муддат бир хил тухум беради ва тухумдорлигини сақлаб тура олади. Бу кросс товуклар асосан тухум йўналишида бўлсада, товуклар ўртача вазни 1,7-2,3 кг, хўрозлари еса каттароқ бўлади. Гўшт умумий истеъмол учун ишлатилиши мумкин, лекин асосий маҳсулот-тухумдир. [81. 82.]

Тадқиқотимиз давомида Ломан-сенди кросс товукларини аралаш озиқалар билан озиқлантирилди. Паррандачилик хўжалигидаги мавжуд аралаш озиқалар буғдой кеваги, маккажўхори дони, арпа, кунгабоқар кунжараси ва шроти, оқ жўхори, озиқ ачитқиси, сули, жавдар, сўя кунжараси, пахта шроти, гўшт суяк уни каби озиқалар билан озиқлантирилди.

Ломан-сенди кросс товукларнинг озиқлантириш нормалари бўйича аралаш озиқалар таркибий қисми, %.

Озиқалар тури, %	Кўрсаткичлар, %
Буғдой кеваги	15
Маккажўхори	50
Кунгабоқар кунжараси	7
Кунгабоқар шроти	15
Оқ жўхори	20
Озиқ ачитқиси	5
Сули	20
Жавдар	6
Сўя кунжараси	20
Гўшт суяк уни	7
Пахта шроти	10
Суяк уни	3
Бўр	5
Ёғи олинган сут	3
Арпа	30
Курук лавлаги	7
Сўя	15
Туз	0.20

Фойдаланилган адабиётлар

1. С.Исломхўжаев, С.Бобоев, Қ.Ғуломов. Паррандачиликдан амалий машғулотлар. Тошкент. 1996 йил. 124-128 бетлар.
2. <https://texha.ru/equipment/egg-production-equipment/cage-equipment-for-laying-en/>
3. <https://hellmannpoultry.com/en/products/laying-hens/аннароманик@укр.нет>